

Др Гордана Николић,
Научни сарадник,
Криминалистички инспектор,
Полицијска управа у Нишу, Министарство
унутрашњих послова,
Република Србија

UDK: 331.108.644.1
UDK: 343.352
DOI: 10.5281/zenodo.14514347

ПРАВНИ ПРИНЦИПИ У ПРИМЕНИ НОВЧАНЕ КАЗНЕ КОД КОРУПТИВНИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Апстракт: Новчана казна је у савременом праву неправедно за-
постављена кривична санкција, иако се сматра једном од најста-
ријих казни у систему кривичних санкција. Законодавац је прописао
могућност њене примене као споредне казне код кривичних дела
учињених из користољубља и у случају када није прописана законом
да ће се учинилац казнити казном затвора или новчаном казном,
а суд као главну казну изрекне казну затвора. Ипак, у практичној
примени, подаци не говоре о њеној значајној заступљености, посеб-
но када се ради о имовинским и коруптивним кривичним делима,
према којима се очекује њена већа и пунија примена изрицања, а не у
занемарљивом проценту. Аутор се у ради бави управо овом казном
указујући на недостатак правног принципа у њеној примени према
коруптивним кривичним делима. Имајући у виду чињеницу да се
разна кривична дела могу вршити ради корупције, те их можемо
и назвати делима у вези са корупцијом, кривично законодавство
познаје и типична коруптивна кривична дела, а то су злоупотре-
ба службена положаја, трговина утицајем, примање и давање
мита. С тим у вези, а због обима и садржине рада, пажњу ћемо
задржати управо на овим кривичним делима, односно на њиховом
кажњавању, анализирајући и статистичке податке о занемаре-
ној примени новчане казне према овим делима указујући на њену
важност и будућу кумулативну примену са казном затвора како
би се остварио адекватнији правни принцип кажњавања учиниоца
ових дела, будући да се садашњом њеном применом кривичноправне
могућности као споредне казне, она готово и не изриче.

* chupka84@gmail.com

Кључне речи: новчана казна, коруптивна дела, злоупотреба службеног положаја, трговина утицајем, примање мита, давање мита, правни принцип кажњавања, Кривични законик.

1. Уводне напомене

Људско друштво је од најстаријих времена покушавало да се заштити од различитих облика и видова криминалитета кроз разне моралне и људске осуде до читавог спекта и лепезе кривичних санкција које наше законодаштво прописује. Кривичне санкције су законом предвиђене мере друштва реакције које изриче суд у законом спроведеном кривичном поступку према учиниоцу кривичних дела у циљу њиховог сузбијања и спречавања (Јовашевић, 2010: 181).

Иако се вршењем кривичних дела наноси штета и друштву и појединцу, примена кривичних санкција не зависи од воље оштећених лица, већ се оне примењују у интересу друштва као целине и као правно одређене реакције у виду репресије које се изриче учиниоцима кривичних дела, у кривичном поступку и под условима одређеним законом.

Кривични законик Републике Србије¹ прописује четири врсте кривичних санкција и то: казне, мере упозорење, мере безбедности и васпитне мере. Постоје и мере кривичноправног карактера које немају карактер санкција као што су правна последица осуде и одузимање имовинске користи. У смислу казни, законодавац прописује четири врсте казне: казна лишења слободе, новчана казна, рад у јавном интересу и одузимање возачке дозволе.

Чини нам се да научна и стручна јавност своју пажњу највише усмерава на казну затвора (лишење слободе), што је са једне стране нужна репресивна и превентивна мера (Алексић, Шкулић, 2011: 73), посебно када се ради о њеном поштравању, док општа јавност, лицитира увођењем одавно напуштених казни. Са друге стране, у систему казни новчану казну смо неправедно запоставили, сматрајући је мање популарном, али и као казном којом се не оставрује потпуна сврха кажњавања.

Суштина рада се не огледа у поентирању примене новчане казне као самосталне, већ као кумулативно прописане са казном затвора за кривична дела која се врше из материјалних мотива, као што су коруптивна кривична дела злоупотреба службена положаја, трговина утицајем, примање и давање мита. Новчана казна не треба да представља замену

¹ Кривични законик Републике Србије „Сл. гласник РС“, 85/05, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19.

за казну затвора јер се новцем, као самосталном казном, не може платити кривица учиниоца. Кумулативно одређење са казном затвора би имало другачији и потпуни утицај на учиниоце дела посебно на њихов превентивни значај, будући да би се применом и новчане казне погодила и њихова осетљива сфера, а то је новац.

С тим у вези, у раду је поступљено на следећи начин: најпре ће бити учињен осврт на опште одредбе о новчаној казни у законодавству Србије, а потом и на кривичноправна одређења претходно наведених коруптивних кривичних дела, да би се након тога анализирао примена новчане казне према учиниоцима ових кривичних дела.

2. Опште одредбе о новчаној казни

Новчана казна је једне од најстарих кривичних санкција. Најпре је настала из разлога спречавања крвне освете, према коме је учинилац плаћао одређену суму новца оштећеном или његовој породици као надокнаду за учињено кривично дело, а потом као врста имовинске казне када је држава посредовала између оштећеног (његове породице) и учиниоца кривичног дела (његове породице) где је један део припадо њој, а други део оштећеном лицу (Јовашевић, 2001: 233). Временом су ова дела имовинске композиције добила самосталност, те се тако први део претворио у новчану казну која има јавноправни, а другим део у накнаду штете која има грађанскоправни карактер (Јовашевић, 2010: 220).

Своју велику и широку примену у кривичном праву, новчана казна је имала све до деветнаестог века, јер је држава почела сама да је примењује, односно да од учиниоца наплаћује извесну суму новца за учињено дело, те се у средњем веку врло често користила као глоба.

Кривични законик проте Матеје из 1804. године (Живановић, 1967: 8) у свом скромном обиму у свега сачуваних седам чланова свог текста, још увек недовољно познатог податка да ли се законик примењивао само на подручју нахије и целе ослобођене државе, прописао је новчану казну као главну и споредну казну. Главна је била предвиђена према учиниоцима имовинских кривичних дела и то плаћањем штете за украдену ствар у двострукој висини вредности те ствари, док је споредна новчана казна била прописана за кривично дело лажно сведочење под заклетвом плаћањем накнаде штете за коју је учинилац дела сведочио.

Ипак против новчане казне се у правној литератури могу наћи разни приговори, а између осталог и они који се односе на то да се овом казном не утиче на преваспитавање учиниоца кривичних дела, што и јесте

донекле тачно, ако би изрицала самостално. Њено изрицање као споредне казне, кумулативно прописане са казном затвора, треба се сматрати као погодно средство у борби против криминалитета, посебно када се ради о кривичним делима извршеним из користољуба или намере прибављања противправне имовинске користи (Јовашевић, 2001: 235).

Новчана казна се састоји у обавези осуђеног лица да у одређеном року уплати судском пресудом одређени новчани износ у корист државе. Може се изрећи као главна и као споредна казна. Као главна казна она се може изрећи када је у закону прописана алтернативно са казном затвора, док се као споредна казна може изрећи када је у закону кумулативно прописана са казном затвора.

Међутим, законодавац наводи могућност² да суд може изрећи новчану казну као споредну казну (кумулативно са затвором) за кривична дела учињена из користољуба и када није прописана законом или када је законом прописано алтернативно кажњавање са казном затвора, а суд као главну казну изрекне затвор. Појам користољубља овде треба схватити у најширем смислу, односно у смислу тежње да се постигне нека имовинска корист. Ирелевантно је да ли је користољубље као мотив извршења дела битно обележје бића дела, тако да то може да буде било које кривично дело (Стојановић, 2019: 253).

Новчана казна се може одмерити и изрећи у дневним износима или у одређеном износу. Кривични законик предвиђа оба система новчана казне, тако што нови систем, који се назива новчаном казном у дневним износима поставља као примаран, а стари систем (новчана казна у одређеном износу) поставља као супсидијаран. Првобитна интенција законодавства није била да се задрже оба система новчаног кажњавања, али разлог за задржавање и старог уз нови систем јесу избегавања евентуалних проблема који би могли настати у промени новог система новчане казне, па је тако задржан и стари систем као резервни. У будућности треба очекивати укидање старог система новчане казне ако нови систем заживи у пракси (Стојановић, 2019: 252).

Нови систем новчане казне подразумева да се претходно одмери казна у временском трајању, данима, да се после тога утврди новчана казна једног дана и да се простим множењем дође до новчане казне која се изриче. Предност ове казне је та што се вредност једног дана утврђује искључиво према имовинском стању учиниоца чиме се у знатној мери у односу систем фиксног износа кажњавања новчане казне постиже да

²Члан 48. став 2. Кривичног законика.

новчана казна једнако погађа и сиромашне и богате учиниоце кривичних дела. До вредности једног дана се долази тако што се утврде месечни или годишњи приходи учиниоца, те се одузму редовни трошкови које има и на основу тога утврђује дневни износ новчане казне.

Законодавац је прописао и извршење новчане³ и то на начин да се у пре-суди одређује рок плаћања ове казне који не може бити краћи од петнаест дана ни дужи од три месеца. Уколико осуђени не плати новчану казну, суд ће је заменити казном затвора, тако што ће сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци, док у случају да је изречена новчана казна у износу већем од седамсто хиљада динара, казна затвора не може бити дужа од једне године. У случају да осуђени плати само део новчане казне, суд ће остатак казне сразмерно заменити казном затвора. Такође, у случају да осуђени исплати остатак новчане казне, извршење казне затвора се обуставља.

Уместо казне затвора као замене за неплаћену новчану казну, она се може заменити радом у јавном интересу тако што ће за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити осам часова рад у јавном интересу, с тим да рад у јавном интересу не може бити дужи од триста шездесет часова.

Новчана казна је погодна за лакша кривична дела, као и замена за краткотрајне казне затвора где у потпуности остварује своју самосталну и пуну примену. Међутим, у *de lege ferenda* смислу би требало размислити о њеном кумулативном одређењу са казном затвора за коруптивна кривична дела, будући да се ради о учиниоцима који нису егзистенцијално угрожени, већ о намери увећавања њихове материјалне добити (злоупотребом службеног положаја, трговином утицаја и примањем мита), поред редовних примања која остварују својим запослењем и друштвеним, државним (службеним) положајем. Овим видом кажњавања би се остварила већа репресивна, али и превентивна функција, будући да би се поштрена казнена политика састојала и у новчаном кажњавању поред затвора, што би на њих имало већи репресивни и превентивни утицај, него поштровање казне затвора, која све више поприма улогу дуготрајних затвора.

Значај новчане казне у саврменим казним системима у последње време је порастао, те је тако у неким земљама она постала најчешћа примењивана казна (нпр. у Јапану). У подручју лакшег и средњег криминалитета она је у тим земљама потпуно потиснула казну лишења

³Члан 51. Кривичног законика.

слободе, будући да се изриче у преко 90 посто случајева, али је и својом већом и доминантном применом утицала на смањење извршења кривичних дела према којима се примењивала као кривична санкција.

3. Коруптивна кривична дела

Појам корупције (Шкулић, 2015: 310) је најопштије одређен као незаконито коришћење друштвеног и државног положаја и моћи ради стицања сопствене користи. И сама реч корупција потекла је од латинске речи *corruptio* која у преводу значи подмитљивост, подкупљивост, поквареност. Ипак, појам корупције и није тако једноставно одредити, па овај појам служи као предмет многих научних, стручних, законских и друштвених расправа.

У кривичноправном систему Србије, кривичо материјално право (Ђурђић, Јовашевић, 2010: 243) познаје разна коруптивна кривична дела у групи кривичних дела против привеле и групи дела против службене дужности. Ипак, због обима и структуре рада, осврт ћемо учинити на најтипичнија коруптивна кривична дела која су у Кривичном законнику предвиђена у групи кривичних дела против службене дужности и то: злоупотреба службеног положаја, трговина утицајем, примање мита и давање мита.

3.1. Злоупотреба службеног положаја

Злоупотребу службеног положаја⁴ чини службено лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог. Законодавац је за основни облик овог дела прописао кажњавања казном затвора од шест месеци до пет година.

Квалификаторна околност овог дела односи се на висину прибављене имовинске користи. С тим у вези, први тежи облик постоји у случају уколико је основном радњом извршења прибављена имовинска корист у износу преко четрестопедест хиљада динара, за коју је законодавац прописао казну затвора од једне до осам година, док други тежи облик постоји ако вредност прибављене имовинске користи прелази износ милион и петсто хиљада динара. За овај квалификовани облик законодавац је прописао кажњавање казном затвора од две до дванаест година.

⁴Члан 359. Кривичног законика.

3.2. Трговина утицајем

Трговину утицајем⁵ чини лице које захтева или прими поклон или какву другу корист за себе или другог, непосредно или преко трећег лица, да коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или стварног или претпостављеног утицаја, посредује да се изврши или не изврши нека службена радња. За основни облик дела прописано је кажњавање казном затвора од шест месеци до пет година.

Тежи облик овог дела за који је предвиђено кажњавање затвором од једне до осам година законодавац је прописао за лице које користећи свој службени или друштвени положај или стварни или претпостављени утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела извршити или да се не изврши службена радња која би се морала извршити. Квалификовани облик ове радње постоји у случају ако је за ову радњу посредовања захтеван или примљен поклон или каква друга корист, за шта ће се учинилац казнити затвором од две до десет година.

Нови облици основног кривичног дела постоје у два случаја. Први случај (неправо противзаконито посредовање) чини лице које другом непосредно или преко трећег лица обећа, понуди или да поклон или какву другу корист да коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или стварног или претпостављеног утицаја посредује да се изврши или не изврши нека службена радња. Законодавац за овај облик прописује кажњавање затвором до три године (став 2). Други случај (право противзаконито посредовање) чини лице које другом непосредно или преко трећег лица обећа, понуди или да поклон или какву другу корист да користећи свој службени или друштвени положај или стварни или претпостављен утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела извршити или да се не изврши службена радња која би се морала извршити. За овај облик прописано је кажњавање од шест месеци до десет година.

У складу са Кривичноправном конвенцијом о корупцији инкриминирано је и вршење свих облика овог кривичног дела од стране лица које има статус страног службеног лица (Стојановић, 2019: 1088).

Кривични законик прописује и обавезно одузимање поклона и имовинске користи. У коментару Кривичног законика наводи се спорна чињеница која се односи на то да ли се овде ради о одузимању имовинске користи прибављене кривичних делом или обавезној примени мере безбедности одузимања предмета. У нашој теорији и пракси код свих коруптивних кривичних дела преовлађује схватање да се ради о мери безбедности одузимања предмета.

⁵Члан 366. Кривичног законика.

3.3. Примање мита

Примање мита⁶ или пасивно подмићивање чини службено лице које непосредно или посредно захтева или прими поклон или другу корист или које прими обећање поклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смело извршити или да не изврши службену радњу коју би морало извршити. За основни облик дела прописано је кажњавање од две до дванаест година затвора.

Неопходно је да се ради о службеној радњи коју извршилац предузима у оквиру свог службеног овлашћења, односно да спада у делокруг овлашћења службеног лица. Радња извршења овог кривичног дела проширена је и постоји у случају када је мито примљено ради предузимања радње које не спада у овлашћење службеног лица, али је у вези са њим. Захтевање поклона или какве друге користи постоји када извршилац ставља до знања лицу од кога тражи поклон или другу корист да ће због тога извршити извршити службену радњу коју не би смео извршити или да неће извршити службену радњу коју би могао извршити (Јовашевић, 2014: 249).

Законодавац је прописао и лакши (привилеговани) облик пасивног подмићивања за које је прописано кажњавање од две до осам година. Овај облик чини службено лице које непосредно или посредно захтева или прими поклон или другу корист или које прими обећање поклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити.

Кривични законик прописује и тежи облик кривичног дела примања мита где квалификаторну околност чини то што се примање мита врши у вези са откривањем кривичног дела, покретањем или вођењем кривичног поступка, изрицањем или извршењем кривичне санкције. Извршилац овог облика може бити само службено, али не и одговорно лице. Законодавац је прописао кажњавање затвором од три до петнаест година.

Инкриминисано је накнадно подмићивање. Радњу чини службено лице које после извршења, односно неизвршења службене радње основног, привилегованог или квалификованог облика захтева или прими поклон или другу корист. Накнадно захтевање или примање поклона мора се вршити у вези са извршеном, односно неизвршеном службе-

⁶Члан 367. Кривичног законика.

ном радњом. И за ову радњу је прописано кажњавање затвором али у трајању од три месеца до три године.

3.4. Давање мита

Давање мита⁷ или активно подмићивање чини лице које службеном или другом лицу учини, понуди или обећа поклон или другу корист да службено лице у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смело извршити или да не изврши службену радњу коју би морало извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица. И овде је као и код кривичног дела примања мита проширена криминална зона и на случајеве да се мито даје ради предузимања радње које не спада у овлашћење службеног лица, али је у вези са њим. Прописано је кажњавање затвором од шест месеци до пет година.

Ко службеном или другом лицу учини, понуди или обећа поклон или другу корист да службено лице у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица, казниће се затвором до три године.

Накнадно активно подмићивање за разлику од накнадног пасивног подмићивања није прописано. С тим у вези, ако је ако се поклон или друга корист дају после извршења (или неизвршења) службене радње, неће постојати кривично дело давање мита, осим ако давање поклона или друге користи није било унапред обећано (Стојановић, 2019: 1095).

Законодавац прописује и случај да уколико учинилац ових облика дела пријави дело пре него што је сазнао да је оно откривено може се ослободити од казне. Ово решење је врло похвално јер се њиме утиче на учиниоце да пријаве корупцију, односно давање мита али се његовим откривањем зауставља деловање корупције, посебно спречава и открива радња извршења кривичног дела примања мита (Стојановић, Делић, 2013: 388).

И код активног и код пасивног подмићивања, поклон који је дат или примљен, као и имовинска корист обавезно ће се одузети.

Као што је у претходном тескту рада наведено, за сва коруптивна кривична дела законодавац је прописао искључиво кажњавање (Игњатовић, 2014: 89) казном затвора као једином, самосталном и главном

⁷Члан 368. Кривичног законика.

казном. Ово није ништа спорно имајући у виду да се у складу општим одредбама кривичног права⁸ новчана казна може изрећи према делима учињена из користољубља и када није законом прописана (или је алтернативно прописана са казном затвора, а суд као главну казну изрекне казну затвора). Ипак, интересантно је запажање да законодавац оставља суду могућност примене поменутог члана општих кривичноправних норми када је у питању новчано кажњавање, а да ни за једно од анализираних коруптивних дела не прописује кумулативно кажњавање са затвором. У даљем тескту рада биће анализирана примена новчане казне према овим коруптивним кривичним делима.

4. Анализа примене новчане казне према учиниоцима коруптивних кривичних дела

Као што је у тексту рада наведено, законодавац је прописао могућност изрицања новчане казне као споредне према учиниоцима кривичних дела учињена из користољубља и то и када није прописана законом или када је законом прописано алтернативно кажњавања учиниоца са казном затвора, а суд као главну казну изрекне казну затвора. Иако овим решењем законодавац даје могућност новчаног кажњавања учиниоца кривичних дела који су за мотив извршења имали користољубље, односно прибављања имовинске користи у пракси се ови случајеви не дешавају толико често. С тим у вези наредни подаци који ће бити анализирани, а који су приказани су у Билтенима Републичког завода за статистику Републике Србије (Републички завод за статистику, 2016-2022) указују на запостављени феномен примене овог вида кажњавања, односно на недостатак правног принципа у примени новчане казне.

Табела 1. Изречена новчана казна осуђеним лицима за коруптивна кривична дела у Србији у периоду од 2015. до 2022. године

године	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
злоупотреба службеног положаја	-	-	-	-	-	-	-	-
трговина утицајем	-	-	-	-	-	-	-	-
примање мита	1	-	-	-	-	-	-	-
давање мита	3	1	-	2	-	1	2	-

⁸Члан 48. став 2. Кривичног законика.

Као што је у табели 1. приказано можемо да констатујемо да у периоду од 2015. до 2022. године ни у једном случају није изречена новчана казна, у складу са оптим кривичноматеријалним одредбама, учиниоцима кривичних дела злоупотребе службеног положаја и трговине утицајем, док је учиниоцима кривичног дела примања мита, изречена у само једном случају и то 2015. године. Занемарена примена новчане казне се огледа и код кривичног дела давања мита 2017, 2019 и 2022. године, док је у свега неколико случајева била изречена у осталим анализираном годинама и то највише 2015. године у 3 случајева, док је у осталим годинама изречена у само једном или два случајева.

Интересантан је податак да се код према осуђеним лицима за кривично дело примање мита није ни у једном случају изречла новчана казна (осим у занемарљиво једном случају 2015. године) имајући у виду да се ова кривична дела и врше управо у циљу прибављања имовинске користи или поклона. Код кривичног дела давања мита осуђени даје, нуди или обећа поклон или другу корист службеном лицу, односно подмићује службено лице, те се суд одлучио да у неким случајевима изрекне и новчану казну управо овим осуђеним лицима.

Табела 2. Укупан број осуђени лица за коруптивна кривична дела у Србији у периоду од 2015. до 2022. године

године	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
злоупотреба службеног положаја	156	158	134	142	135	101	125	114
трговина утицајем	6	3	7	9	27	6	7	7
примање мита	40	54	28	35	49	47	41	18
давање мита	46	46	20	36	88	101	54	32

Када је реч о укупном броју осуђених лица за коруптивна кривична дела у анализираном периоду можемо да констатујемо да је у највећем броју случајева било осуђено за кривична дела злоупотребе службеног положаја која значајно и доминирају у односу на број осуђених за остала коруптивна кривична дела. Најмањи број осуђених лица је за кривична дела трговине утицајем. Када се ради о кривичним делима примања и давања мита она се врше у сличној динамици и интензитету, те су тако и осуђа лица за ова дела од 2015. до 2018. године у сличном броју осуђена, док се одступање јавља 2019. и 2020. године када је забележен скоро двостуко већи број осуђених за дела давања мита у односу на примање мита, као што је случај и 2022. године.

Табела 3. Однос изречене новчане казне у односу на укупан број осуђених лица за извршена коруптивна кривична дела у Србији у периоду од 2015. до 2022. године

године	2015.		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	ОН		ОН		ОН		ОН		ОН		ОН		ОН		ОН	
Злоупот. службеног положаја	156	-	158	-	134	-	142	-	135	-	101	-	125	-	114	-
	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
трговина утицајем	6	-	3	-	7	-	9	-	27	-	6	-	7	-	7	-
	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
примање мита	40	1	54	-	28	-	35	-	49	-	47	-	41	-	18	-
	100%	2,5%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
давање мита	46	3	46	1	20	-	36	2	88	-	101	1	54	2	32	-
	100%	6,5%	100%	2%	100%	-	100%	5%	100%	-	100%	1%	100%	4%	100%	-

* О – осуђена лица

** Н - новчано кажњавање

Уколико анализирамо проценат изречене новчане казне⁹ учиниоцима коруптивних кривичних дела што је приказано у табели 3 можемо да констатујемо скоро занемарљив проценат заступљености новчане казне у кажњавању учиниоца ових дела. Наиме, учиниоцима кривичних дела злоупотребе службеног положаја и трговине утицајем у анализираним годинама ни у једном случају није изречена новчана казна, док је у само једном случају и то 2015. године новчана казна изречена учиниоцу кривичног дела примања мита.

Код кривичног дела давања мита (иако се не ради о типичном кривичном делу против службене дужности јер учинилац може бити свако лице) се уочава скромно заступљено новчано кажњавање и то највише 2015. године у 6,5% случајева, док 2018. године у 5% случајева и 2021. године у 4% случајева. Током 2016. године новчана казна је изречена у свега 2% случајева, односно 2020. године у 1% случајева у односу на укупан број осуђених лица за ово кривично дело. Овде се ради само о процентној дискретној разлици док је у оба случајева новчана казна изречена према само једном учиниоцу дела. Током 2017. и 2021. године новчана казна није изречена ни у једном случају.

⁹Члан 48. став 2. Кривичног законика.

Интересантан податак је и тај да се скромна заступљеност новчаног кажњавања уочава код кривичног дела давања мита, док се код кривичног дела примања мита, осим 2015. године (у једном случају) не запажа никакво изрицање новчане казне. Ово дискретно одступање указује на чињеницу да новчаном казном чешће кажњавају учиниоци кривичног дела давања мита него учиниоци дела примања мита. Имајући у виду да су ова два дела нужно повезана, изненађујући податак је да се учиниоци дела примања мита скоро новчано и не кажњавају, већ само учиниоци дела давања мита и то у скромном проценту заступљености.

5. Закључак

Аргументи који су изнети, а којима се у правној теорији приговара новчаној казни не требају бити разлог недостатка правног принципа у примени новчане казне приликом кажњавања учиниоца коруптивних кривичних дела имајући у виду да учиниоци ова дела управо и врше из разлога прибављања имовинске користи, односно из мотива користољубља. Новчана казна не треба да има само својство ретрибутивног карактера, већ првенствено репресивну и превентивну функцију.

Важно је нагласити да се аутор у раду не залаже за увођење новчане казне као самосталне у кажњавању учиниоца коруптивних кривичних дела, већ као кумулативно прописане са казном затвора која неминувано има улогу васпитавања и преваспитавања учиниоца ових дела. Новчаном казном би се остварали ефикаснија функција специјалне и генералне превенције, будући да се учинилац дела кажњава казном којом је најосетљивији за његову сферу личности, а то је новчано, а што је и био разлог његовог извршења дела.

У прилог овом решењу иде чињеница да је новчана казна у историји нашег кривичног законодавства имала велику и широку примену, посебно када се радило о кривичним делима која су извршена из користољубља или намере прибављања противправне имовинске користи, као и замена за краткотрајне казне затвора. Исто тако, новчана казна своју широку примену остварује и у разним европским и светским кривичним законодавствима која су њеном применом успела да смање извршење коруптивних кривичних дела и остварене ефикаснију репресију и превенцију.

И коначно, разлог за увођење новчане казне као кумулативно прописане са казном затвора код коруптивних кривичних дела свакако произилази из актуелног недостатка правног принципа у њеној примени у смислу општих кривичноправних одредби којом законодавац даје

могућност да се за кривична дела учињена из користољубља кажњавају и новчаном казном и када није прописана законом или када је законом алтернативно прописана са казном затвора, а суд као главну казну изрекао казну затвора.

Анализирани подаци су указали да се у протеклих осам година за кривична дела злоупотребе службеног положаја и трговине утицајем новчана казна ни у једном случају није изрекла, док се код примања мита, као пасивног коруптивног дела, изрекла само у једном случају. Код кривичног дела давања мита новчана казна је изречена у спорадичним случајевима који представљају до 5% заступљености у кажњавању учиниоца ових коруптивних дела.

Ефикаснија примена новчане казне не би утицала само подизање стандарда правних принципа у њеној примени када се ради о анализираним коруптивним кривичним делима, већ би помогла кривичноправном, процесном и извршном систему у борби против ових кривичних дела. Свакако, највећи своју улогу би оставрила у принципима репресије и превенције, како специјалне, тако и генералне.

Литература

Алексић, Ж. Шкулић, М. (2011). *Криминалистика*. Београд: Правни факултет

Билтен Републичког завода за статистику. (2016). *Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2015*. Бр. 617.

Билтен Републичког завода за статистику. (2017). *Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2016*. Бр. 629.

Билтен Републичког завода за статистику. (2018). *Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2017*. Бр. 643.

Билтен Републичког завода за статистику. (2019). *Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2018*. Бр. 653.

Билтен Републичког завода за статистику. (2020). *Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2019*. Бр. 665.

Билтен Републичког завода за статистику. (2021). *Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2020*. Бр. 677.

Билтен Републичког завода за статистику. (2022). *Пунолетни учиниоци кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2021*. Бр. 689.

Билтен Републичког завода за статистику. (2023). *Пунолетни учиниоци*

кривичних дела – пријаве, оптужења и осуде – 2021. Бр. 702.

Бошковић, А. Трајковић, Т. Николић, Г. (2019). Будућност Европског налога за хапшење у светлу одлуке Европског суда правде у предмету ARANYOSI AND CALDARARU. Теме. Часопис за друштвене науке. Бр. 2. Ниш: Универзитет у Нишу. 265-276.

Бошковић, М. (2005). *Криминалистика методика*. Београд: Полицијска академија

Ђурђић, В. Јовашевић, Д. (2010). *Кривично право – посебни део*. Београд: Номос

Живановић, Т. (1967). *Законски извори кривичног права Србије и историјски развој његов и њеног кривичног правосуђа од 1804. до 1865.* Београд: Научно дело

Игњатовић, Ђ. (2014). *Право извршења кривичних санкција*. Београд: Правни факултет

Јовашевић, Д. Стевановић, З. (2011). *Казна као облик друштвене реакције на криминал*. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања

Јовашевић, Д. (2001). Новчана казна у југословенском кривичном праву. *Правни зборник*. Бр. 1-2/2001. Подгорица. 230-243.

Јовашевић, Д. (2010). *Кривично право, Општи део*, Београд: Номос

Јовашевић, Д. (2014). *Кривично право, посебни део*. Београд: Досије

Кривични законик. *Службени гласник РС*. Бр. 85/05, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19.

Стојановић, З. Делић, Н. (2013). *Кривично право, посебни део*. Београд: Правна књига

Стојановић, З. (2014). *Кривично право, општи део*, Београд: Правна књига

Стојановић, З. (2019). *Коментар Кривичног законика: према стању Кривичног законика од 1. децембра 2019. године и према стању законодавства од 21. маја 2019. године*. Београд: Службени гласник

Шкулић, М. (2015). *Организовани криминалитет: појам, појавни облици, кривична дела и кривични поступак*. Београд: Службени гласник

Gordana Nikolić LL.D.,
Research Associate,
Crime Inspector,
Police Department in Nis, Ministry of Interior,
Republic of Serbia

LEGAL PRINCIPLES RELATED TO A FINE IN CORRUPTION-RELATED OFFENCES

Summary

Although it is one of the oldest punishments in the system of criminal sanctions, a fine is an unjustifiably neglected criminal sanction in contemporary law. The legislator prescribed the possibility of imposing a fine as a secondary punishment for crimes committed for personal gain or self-interest, and in cases where the law does not prescribe that the perpetrator shall be punished with imprisonment or a fine but the court imposes a prison sentence as the main punishment. In practice, the available data do not reveal a significant application of this penalty, particularly when it comes to property and corruption-related crimes, where its application is expected to be much more substantial. In this paper, the author points to the lack of legal principles pertaining to the application of this penalty to corruption-related crimes. Given the fact that various criminal offences may involve corruptive activities, such criminal offences may be designated as corruption-related acts. Criminal legislation also recognizes the criminal acts of giving and receiving bribe as typical corruption offences. In this regard, the author examines the prescribed punishment for these criminal offences and the statistical data on the application of fines for the commission of these criminal offences. Considering its status as a secondary punishment in the current penal system, a fine is seldom imposed. Emphasizing the importance of imposing fines for corruption-related offences, the author points out to their future cumulative application with imprisonment. Their cumulative application will ensure a more adequate punishment for the perpetrators of corruption-related offences and thus contribute to promoting the legal principle of punishability.

Keywords: *fine, corruption-related offences, giving and receiving bribe, legal principle of punishability.*